

JAZONING MAQSAD VA VAZIFALARI: FALSAFIY TAHLIL

Saitxodjaev Xusan Bekjanovich

falsafa fanlar nomzodi, dotsent

Chirchiq OTQMBY Gumanitar fanlar kafedراس professori

Annotatsiya. Maqolada jazo tushunchasining mazmun-mohiyati, uning ijtimoiy hodisa sifatida vujudga kelish sabablari hamda maqsad va vazifalari falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Hozirgi kunda jazoga bo'lgan huquqiy yondashuvlar bilan bir qatorda, uni falsafiy tahlil qilishning muhimligi alohida ta'kidlanadi. Jazo hodisasining yangi jinoyatlarning oldini olish, jamiyatda ijtimoiy adolatni tiklash hamda mahkumlarni qayta tarbiyalashdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, muallif jinoyatlarga jazo tayinlash masalalari bo'yicha o'z fikr-mulohazalari va takliflarini bildiradi.

Tayanch tushunchalar: jazo, ijtimoiy hodisa, jazoning mohiyati, jazoning maqsadi, jazoning xususiyatlari, jazoning belgilari, jazo falsafasi, qayta tarbiyalash.

Анотация. В статье с философской точки зрения анализируется сущность понятия наказания, причины его возникновения как социального явления, а также его цели и задачи. В настоящее время, наряду с правовыми подходами к наказанию, особо подчеркивается важность философского анализа. Анализируется роль уголовно-исполнительной системы в предупреждении новых преступлений, восстановлении социальной справедливости в обществе и перевоспитании осужденных. Также автор высказывает свои мнения и предложения по вопросам назначения наказания за преступления.

Основные понятия: наказание, социальное явление, сущность наказания, цель наказания, особенности наказания, признаки наказания, философия наказания, перевоспитание.

The Purpose and Objectives of Punishment: A Philosophical Analysis

Annotation. This article provides a philosophical analysis of the essence of the concept of punishment, the reasons for its emergence as a social phenomenon, and its goals and objectives. In contemporary discourse, alongside legal approaches to punishment, the significance of philosophical analysis is increasingly emphasized. The role of the penal system in preventing new crimes, restoring social justice, and rehabilitating offenders is examined. The author also presents personal views and proposals regarding sentencing practices.

Key concepts: punishment, social phenomenon, essence of punishment, purpose of punishment, characteristics of punishment, indicators of punishment, philosophy of punishment, rehabilitation.

Bugungi kunda O'zbekistonda "Jinoyat va jazo falsafasi" muhim dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki, O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 33 yildan oshganligiga qaramasdan, bu mavzu bo'yicha ayrim chop etilgan ilmiy maqolalar hamda M. Rustamboev, S. Abduxalikovlar tomonidan "Jinoyat huquqi falsafasi predmeti va prinsiplari"i nomli monografiyalarini hisobga olmaganda biron-bir ilmiy adabiyot, o'quv qo'llanma chop etilmagan va ilmiy-tadqiqot ishlari ham sust darajada olib borilmoqda. To'g'ri, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Ozorboyan va boshqa davlatlar olimlari tomonidan bu sohada talaygina ishlar amalga oshirilgan bo'lib, kitoblar, monografiya, o'quv qo'llanma, maqolalar chop etib kelinmoqda. Jinoyat va jazo masalasiga har bir xalq, millat o'z mentaliteti, urf-odati, qadriyatlarini asosida yondashishi – bu zaruriyatdir. Shuning uchun ham bu borada huquqshunos va faylasuf olimlarimiz hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishsa maqsadga muvofiqdir.

Mazkur maqolada jinoyat va jazo masalalari va ularning maqsad va vazifalariga nafaqt huquqiy hodisa sifatida, balki unga falsafiy jihatdan yondashish bugungi kunning dolzarb muammolaridan ekanligi to'g'risida so'z yuritiladi.

Jinoyat va jazo masalalari o'ta murakkab va serqirra hodisa bo'lib, qadim zamonlardan boshlab va hozirgi kunda ham jamiyatning ajralmas tarkibiy qismi sifatida o'zining dolzarbligi bilan ajralib turadi. Jamiyatda sodir etilgan jinoyatga qarshi har doim kurashib kelingan va uning og'ir va yengilligiga qarab jazo turlari belgilangan.

Jinoyat va jazo biri-birlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, biri-ikkinchisini taqozo etuvchi hodisalardir. Agar jinoyatlar sodir etilmasa, jazoga o'rin qolmaydi. Jazo – sodir etilgan jinoyatga nisbatan davlatning munosabati muqarrardir. Agar ijtimoiy xavfli qilmish jazolanmas ekan, uni jinoyat deb bo'lmaydi. Jazo jinoyat sodir etgan shaxsga tayinlanadi. Jamiyat va davlat tuzilishining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, jamiyatning o'zini o'zi himoya qilish vositasi sifatida jinoyatga qarshi jazo qo'llanib kelinadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida "Ko'chalarimiz, mahallalarimiz, hayotimiz tom ma'noda tinch va toza, jinoyatdan xoli bo'lishi kerak. Yangi O'zbekistonda qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar bo'lishi shart va albatta, shunday bo'ladi", [1.91] – deb alohida ta'kidlaydi.

Jazo institutining paydo bo'lishi davlatning paydo bo'lishi bilan uzviy bog'liqdir. Har qanday hodisa oqibat sifatida o'zining vujudga kelish sababiga ega. Tabiiyki, jazo jamiyat taraqqiyotining davlat paydo bo'lishidan avvalgi davrining qaysi hodisasidan kelib chiqqan degan savol tug'iladi? Jazo jamiyat rivojlanishining davlatgacha bo'lgan bosqichlarida mavjud bo'lgan "qonli qasos" olish hodisasining o'zgarishi oqibatidir. Ya'ni, davlat paydo bo'lgunga qadar sodir etilgan jinoyat uchun "qonli qasos" olingan.

Qadimgi davlatlarning jinoyat qonunchiligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularning deyarli barchasida ibtidoiy jamoa tuzumining ko'pgina qoldiqlari, ya'ni qasos olish odatining izlari saqlanib qolganini ko'rish mumkin. Xususan, qadimgi davlatlarning jazo tizimida jamoaviy javobgarlik, «qonga qon, jonga jon» tamoyili, sud yuritish ishlarida ordaliya – sinab ko'rish qoidasi mavjud bo'lgan. Masalan, Qadimgi Misrda qasamxo'rlik jinoyatlari, odam o'ldirish va ayrim holatlarda yolg'on xabar berganlik uchun aybdorlar o'lim jazosiga hukm qilingan. Qadimgi Bobilda jinoyat va jazo masalalari Bobil podshosi Xammurapi (mil.av. 1792 – 1750) tomonidan tuzilgan qonunlarga asoslangan. Mazkur qonunga binoan, qulni o'g'irlaganlik, qochgan qulni yashirganlik uchun o'lim jazosi belgilangan. Kimnidir qotillikda ayblab, buni isbot qilolmagan odamning o'zi o'limga hukm qilingan. Qadimgi Hindistonda davlat va ijtimoiy tuzumga qarshi har qanday suiqasd qilgan kishi o'lim jazosiga hukm qilingan. Qadimgi Xitoyda jazo tizimida qo'llanilgan jazolar o'zining o'ta shafqatsizligi bilan ajralib turadi. Qadimgi Xitoyda o'lim jazosi nihoyatda keng va vahshiyona usullar bilan qo'llanilgan jazo turlaridan biri hisoblangan. Jinoyat huquqi bo'yicha soliq to'lashdan bosh tortgan va ichkilikka mukkasidan ketgan shaxslarga ham o'lim jazosi tayinlangan. Shuningdek, davlatga qarshi jinoyatlar uchun nafaqat aybdorning o'zi, balki uning ota-onasi va xotini shajarasi bo'yicha uch avlod qarindosh-urug'lari ham javobgarlikka tortilgan. Bunday holatlarni Qadimgi Yunon, Rim va boshqa davlatlar qonunchiligida ham uchratish mumkin. Keyinchalik, jamiyatning rivojlanishi va davlat boshqaruvining takomillashib borishi natijasida jazoning mazmun-mohiyati ham o'zgarib borgan.

Bugungi kunda huquqshunos olimlarimiz tomonidan jinoyat va jazo masalalari jinoyat huquqi, kriminalogiya fanlari doirasida huquqiy hodisa sifatida o'rganilib, unga huquqiy jihatdan munosabat bildirib kelinmoqda. Afsuski, uning ikkinchi muhim jihati, ya'ni mohiyati masalasiga chuqur falsafiy yondashuvning yetishmayotganligini kuzatishimiz mumkin. Bugungi kunda jinoyatchilikning son jihatidan oshib borishi, sudlanganlar tomonidan qayta jinoyatlarning sodir etilishi uning isbotidir. Jinoyat va jazoning mohiyatini huquqshunoslik fanlari doirasida ochib berish mushkuldir. Chunki, jinoyat va jazo jamiyatdagi barcha ijtimoiy

munosabatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, falsafiy jihatdan chuqur o'rganishni talab etadi.

Qadimgi yunon mutafakkiri Aflotun "Haqiqatga olib boradigan bilimlardan o'zini oqlaydigan jaholatni ustun deb bilish insonda falsafiy bilimlarga qiziqishning yo'qligini belgisidir, bunday qiziqishning huquqshunosda yo'qligi o'z kasbiga e'tiborsizlikdir, buni kechirib bo'lmaydi, chunki uning natijasi huquqshunoslikni begona ta'limotlar hujumidan halok qiladi." [2.17] deb ta'kidlaydi.

Bunday holatning oldini olish uchun, huquqshunoslik fanlari, kriminalologiya jinoyat va jazoning hodisa sifatida ularning asl mohiyatini falsafasiz ochib bera oladimi? degan savolga javob topish lozim bo'ladi. Falsafa fanining o'tmishda va bugungi kunda ham barcha fanlar uchun metodologik funksiyani bajarib kelayotganligini, hozirda tabiiy va ijtimoiy fanlar sohalarida yuzaga kelayotgan nazariy savollarga javob berishga urinayotganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, javob bitta, ya'ni faqat yo'q, deb javob berish mumkin.

Falsafa inson hayoti va uning ma'nosini chuqur anglashga o'rgatadigan, jamiyatda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga (determinizm) sababiy bog'liqlik qonuniyatlari asosida yondashadigan, insonning dunyoqarashini shakllantiradigan fan bo'lib, insonning moddiy olamni bilishda o'zining qonunlari asosida yondashishga undaydi, odamni o'ylashga, savol berishga va ularga javob izlashga majbur qiladigan fandır.

Miloddan avvalgi IV asrda yashab ijod etgan Qadimgi Hindiston mutafakkiri Arthamastraning so'zlarini unutmashimiz kerak: "Falsafa doimo barcha fanlar uchun chiroq, har qanday tadbirkorlikni amalga oshirish vositasi, barcha institutlar uchun tayanch hisoblanadi", [3.57] deb ta'kidlagan. Tarix shuni ko'rsatadiki, har doim faylasuflar huquqshunoslardan oldin savollarni ko'targan va ularga javob berishga harakat qilgan. Bu esa tabiiydir, chunki falsafaning markazida har doim "olam" va "inson" asosiy masala sifatida tahlil qilib kelingan. Demak, inson jazoning ob'ekti hamda shuning bilan bir vaqtning o'zida jinoyatning sub'ekti bo'lganligi uchun ham "jinoyat – inson – jazo" tizimining mazmun-mohiyatini falsafasiz tushuntirib bo'lmaydi.

Falsafa – jinoyat va jazo hodisalari vujudga kelishining tub sabablari, jamiyatga ta'siri, uning boshqa ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o'rni va roli, ularning mohiyatini axloqiy me'yorlar, ma'naviy qadriyatlar nuqtai nazaridan oqlash yoki qoralashga e'tibor qaratadi va uning mohiyati masalasini birinchi o'ringa qo'yadi. Jinoyat va jazo hodisalarining mohiyatini bilish uchun, uning namoyon bo'lishi va rivojlanishining asosiy hal qiluvchi omillari va maqsadlarini, ularning inson xulq-atvorining rivojlanishiga ta'sir etuvchi ichki zaruriy, umumiy va asosiy hamda barqaror qonuniyatlarini aniqlash lozim. Shuningdek, jazoning mohiyatini

chuqur anglash uchun, jinoyatni keltirib chiqaruvchi sabablarni falsafiy nuqtai nazardan har tomonlama o'rganish muhim hisoblanadi. Chunki, jazo insonga jinoyat sodir etganligi uchun tayilanadi.

Jazo hech qachon insonga jismoniy azob berish yoki uning qadr-qimmatini kamsitish maqsadini ko'zlamaydi. Uning eng asosiy maqsadi jamiyatda "ijtimoiy adolatni tiklash" bo'lib hisoblanadi. Shunga qaramasdan O'zbekiston Respublikasi JKda bunday maqsad belgilanmaganligi insonni taajublantiradi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi JKning 42-moddasida jazoning maqsadi sifatida "Jazo mahkumni axloqan tuzatish, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishiga to'sqinlik qilish hamda mahkum, shuningdek boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyat sodir etishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi" [4.19] deb qayd etiladi.

Xorijiy davlatlarning, jumladan Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston Respublikasi va boshqa davlatlarning Jinoyat kodekslarida "ijtimoiy adolatni tiklash" birinchi galdagi maqsad sifatida belgilab qo'yilgan. Jinoyatlarning oldi olinishi uchun, avvalombor jamiyatda ijtimoiy adolatni hukmron bo'lishi kerak va shartdir. Ijtimoiy adolat bo'lmagan joyda jinoyatlarning oldini olib bo'lmaydi. Prezident Shavkat Mirziyoev "**Odamlar hamma narsaga chidashi mumkin, adolatsizlikka chiday olmaydi**", deb bejizga ta'kidlamaydi.

Nemis mumtoz falsafasining asoschisi I. Kant "Har qanday jazoda, birinchi navbatda, adolat bo'lishi kerak, u bu tushunchaning mohiyatini tashkil etadi. Agar adolat yo'qolsa, yer yuzidagi odamlarning hayoti hech qanday qadr-qimmatga ega bo'lmaydi", [6] deb ta'kidlaydi. Adolat jazo uchun yagona va uzrsiz asos bo'lishi kerak. Adolat har kimdan qilmishiga yarasha ajr-savob olishni talab qiladi, shuning uchun jazo jinoyatga zaruriy javobdir.

Bugungi kunda O'zbekistonda jinoyatlarning son jihatdan oshib borishi, sudlanganlar tomonidan jinoyatlarning qayta sodir etilishi jinoyat va jazo falsafasiga doir masalarini qayta ko'rib chiqish lozimligini taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining ma'lumotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, mamlakatimizda keyingi yillarda jinoyatlarning o'sish dinamikasiga yillar bo'yicha quyidagicha: [7]

Keltirilgan ma'lumotlardan oxirgi 2023 va 2024 yilni solishtiradigan bo'lsak, 2023 yilda jami 104 096 ta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024 yilga 132 298 tani tashkil etgan. Bu mamlakat bo'yicha har 100 ming aholiga 199 tadan to'g'ri kelgan. Bu 2023 yilga nisbatan 27,1 foizga, 2020 yilga nisbatan esa 113,1 foizga ko'payib, 2 barobardan ko'proqqa oshganligini ko'rsatadi.

Oldini olish lozim bo'lgan o'g'rilik va firibgarlik jinoyatlar soni hanzugacha jinoyatlarning salmoqli qismini tashkil etmoqda. Ularning 59,4 foizi yoshlar va 36,1 foizi ilgari sudlanganlar tomonidan sodir etilgan. Bundan tashqari, jinoyatlarning 7 mingdan ortig'i ishsizlar tomonidan sodir etilgan bo'lib, bu o'z navbatida joylarda aholini ish bilan ta'minlash masalalari ham samarali hal etilmayotganidan dalolat beradi.

Kiber xavfsizlik yo'nalishida 58,8 mingta jinoyat sodir etilgan bo'lib, ularning salmog'i keskin oshib bormoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda javobgarlik va jazodan ozod qilish asoslari soddalashtirildi, ayrim turdagi jinoyatlar bo'yicha sanksiyalar engillashtirildi, javobgarlikdan ozod etishga qaratilgan rag'batlantiruvchi normalar joriy etildi. Ming afsus, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan va jazo engilrog'i bilan almashtirilgan shaxslar tuzalish yo'liga o'tmasdan, sodir etgan jinoyatidan tegishli xulosa chiqarmasdan jinoyat yo'liga qaytmoqda. Masalan, **2021 yilda 168tani** tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda 9,5% ga oshib, **184taga** etgan.

Xulosa shundaki, sudlar tomonidan qo'llanilayotgan jazolar axloq tuzalishi uchun etarli bo'lmayapti. Buning ustiga, muddatidan ilgari shartli ozod qilish holatlari yangi jinoyatlarni sodir etish uchun yo'l ochmoqda.

Xalqaro tajribada, xususan, Yevropa davlatlarida jazodan shartli ravishda ozod qilishda mahkum sodir etgan jinoyatlar og'irlik darajasidan qat'i nazar, tayinlangan jazo muddatining ma'lum bir qismi (*masalan, uchdan ikki qismi*) o'talganidan so'nggina u shartli ozod qilinadi. Masalan, Ispaniyada 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilgan shaxs jazoning 7,5 yilini o'taganidan keyingina ozodlikka chiqarilishi mumkin. O'zbekistonda esa bu muddat 5 yilni tashkil etadi.

Jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish uchun talablarni oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

Xulosa o'rnida quyidagi takliflarni kiritaman:

birinchidan, huquqshunos mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarida huquq va falsafaning umumiy masalalarini o'rganadigan huquq falsafasi fanini joriy qilish va etuk mutaxassislar tomonidan chuqur o'qitishni ta'minlash;

ikkinchidan, Oliy ta'limdan keyingi ta'limda Huquq falsafasi mutaxassisligi bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishi uchun falsafa va fan doktorlarini tayyorlashni yo'lga qo'yish;

uchinchidan, jinoyat va jazo falsafasiga oid ilmiy-amaliy anjumanlar, davra suhbatlarini ko'proq tashkillashtirish va ularning natijalarini to'plam sifatida chop etib borish;

to'rtinchidan, jinoyat va jazo falsafasiga oid o'quv qo'llanma, monografiya, maqolalarni doimiy chop ettirish;

beshinchidan, O'zbekiston Respublikasi JKning 42-moddasiga jazoning maqsadi sifatida "ijtimoiy adolatni tiklash"ni kiritish;

oltinchidan, jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish uchun talablarni oshirish lozim.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: "O'zbekiston", 2017. 91-b.
2. Философия и юриспруденция // Юридический вестник. -М., 1913. С 17.
3. Шарма Р. Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987. С 57.
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. -T; 2004 yil 19- bet.
5. <https://levelvan.ru/pcontent/kant-6/chisty-razum>
6. Statistika agentligining ma'lumotlari <https://senat.uz/oz/events/post-3413>

COMMONALITIES ABOUT HUMAN SPIRITUALITY IN WESTERN AND EASTERN THOUGHT

Sadullayev S. S.

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi
O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Abstract

The idea that Indian philosophy and religion had a strong influence on Arthur Schopenhauer's views is widely accepted in the history of Western social thought. Schopenhauer himself mentions in his work **The World as Will and Representation** that he was familiar with ancient Indian wisdom. This is considered one of the key elements to understanding his philosophy. At the same time, the philosophies of Immanuel Kant and Plato form the second essential foundation for understanding Schopenhauer. He frequently references the Vedas, Upanishads, Brahmanism, and Buddhism, freely using Indian terminology in his metaphysics.

Keywords: Nirvana, free will, suffering, spiritual suffering, Buddhism, Brahmanism, Maya.

Introduction

Arthur Schopenhauer was familiar with the Upanishads, Puranas, and the Bhagavad Gita, and had knowledge of Sankhya, Vedanta, and Buddhism. However, this knowledge did not fully satisfy him. At the end of the 18th and the beginning of the 19th century - when Europe was just beginning to discover the mythology, literature, philosophy, and religion of ancient India - initial, often incomplete translations began to appear. Consequently, Schopenhauer's attitude toward ancient Indian thought was shaped through these early translations. However, it was not possible for him to fully and comprehensively grasp it. Schopenhauer hardly distinguished between Buddhism and Brahmanism, often drawing parallels between them and Christianity. All of this served the philosopher's main purpose: to justify his central idea - that humanity must be liberated from this illusory, transient world of perception by denying the will to live, which lies at its foundation.

Results

According to Schopenhauer, in Eastern religions, this was achieved step by step: the denial of the will to live – “among many Christians, the lives of holy ascetics were envied, while among Hindus and Buddhists... the denial of the will to strive for life is more common, as noted in Sanskrit sources” [1, p. 359]. Schopenhauer recognizes the practice of asceticism as a solution to this issue. The ascetic lifestyle in ancient India was a direct confirmation of its teachings: “among